

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: A EDUCAÇÃO E AS NOVAS TECNOLOGIAS INTEGRADAS À SALA DE AULA

 DOI: 10.5281/zenodo.12147815

Fábio José de Araújo

Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS) Mestre em Educação (Must University/Unicid). Professor de Biologia na Seduc-CE. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8319967869081674>. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8529-1750>.

RESUMO

A tecnologia tem sido um vetor constante no desenvolvimento da humanidade, abrangendo desde a invenção da escrita, passando pelas técnicas agrícolas avançadas, a sofisticação da arquitetura, até o advento das Grandes Navegações e o ápice representado pela Revolução Industrial. Com a disseminação dos computadores pessoais e de dispositivos móveis, como telefones celulares, tablets e demais aparelhos interconectados à internet, o conhecimento produzido e sistematizado pelo ser humano em diversas esferas tornou-se acessível com apenas um clique. Esse fenômeno relegou a obsolescência a compêndios enciclopédicos tradicionais, como a Enciclopédia Barsa. No âmbito deste estudo, conduziu-se uma Revisão Bibliográfica que contemplou a análise de seis artigos científicos disponibilizados durante a primeira semana do módulo 'Tecnologia Baseada em Computador na Sala de Aula', integrante do currículo do mestrado em Tecnologias Emergentes na Educação, ofertado pela Must University. O propósito central da investigação residiu na elucidação do papel desempenhado pelas novas tecnologias quando incorporadas ao contexto educacional. Os resultados apontam que as ferramentas tecnológicas, quando adequadamente empregadas no ambiente escolar, potencializam uma educação mais dinâmica, engajadora e interativa. Elas promovem a aproximação dos estudantes com o objeto de estudo e otimizam a atuação docente, especialmente no que tange à análise dos resultados obtidos por meio de avaliações diagnósticas. A partir desses dados, torna-se viável a formulação de estratégias pedagógicas que visam ao atendimento das distintas necessidades presentes na era digital, contribuindo para o fortalecimento de habilidades e o desenvolvimento de competências essenciais para a inserção efetiva dos alunos na sociedade.

Palavras-chave: Ferramentas Tecnológicas. Competências Digitais. Revolução Industrial. Sala de Aula. Prática Docente.

ABSTRACT

Technology has been a constant vector in the development of humanity, encompassing everything from the invention of writing, through advanced agricultural techniques, the sophistication of architecture, to the advent of the Great Navigations

and the zenith represented by the Industrial Revolution. With the spread of personal computers and mobile devices, such as cell phones, tablets, and other internet-connected gadgets, the knowledge produced and systematized by humans in various spheres became accessible with just one click. This phenomenon has relegated traditional encyclopedic compendiums, such as the Barsa Encyclopedia, to obsolescence. Within the scope of this study, a Bibliographic Review was conducted that included the analysis of six scientific articles made available during the first week of the 'Computer-Based Technology in the Classroom' module, part of the master's curriculum in Emerging Technologies in Education, offered by Must University. The central purpose of the research was to elucidate the role played by new technologies when incorporated into the educational context. The results indicate that technological tools, when properly employed in the school environment, enhance a more dynamic, engaging, and interactive education. They promote the students' proximity to the subject of study and optimize the teaching practice, especially regarding the analysis of results obtained through diagnostic assessments. From this data, it becomes feasible to formulate pedagogical strategies aimed at meeting the diverse needs present in the digital era, contributing to the strengthening of skills and the development of essential competencies for the effective integration of students into society.

Keywords: Technological Tools. Digital Competencies. Industrial Revolution. Classroom. Teaching Practice.

INTRODUÇÃO

A tecnologia tem sido um elemento constante na evolução da sociedade, desde o advento da escrita, das técnicas agrícolas e da arquitetura, até as Grandes Navegações e a Revolução Industrial do século XVIII. Foi nesse interstício histórico que a sociedade contemporânea começou a ser delineada pela massificação tecnológica, culminando na gênese da indústria com seus processos de produção mecanizados e inaugurando a sociedade capitalista e a era da informação.

O progresso tecnológico nos meios de comunicação, iniciando com a invenção do telégrafo e subsequente desenvolvimento do telefone, reduziu as distâncias entre povos e nações. A difusão de computadores pessoais e outros dispositivos móveis, como telefones celulares, tablets e gadgets conectados à internet, democratizou o acesso ao conhecimento produzido e sistematizado pela humanidade em todas as áreas, tornando-o prontamente acessível ao toque de um botão. Este avanço relegou a obsolescência a obras enciclopédicas tradicionais, como a Enciclopédia Barsa.

No contexto educacional, houve uma evolução paralela ao avanço tecnológico. Desde a introdução do quadro-negro, passando pelo retroprojeter e, mais recentemente, pelo Datashow, o modelo de ensino centrado exclusivamente no

professor tornou-se obsoleto. Conforme mencionado, a informação sistematizada, outrora restrita aos livros didáticos, agora permeia diversos meios, desde páginas especializadas em temas específicos até vídeos em plataformas como YouTube e redes sociais como Facebook e Instagram, facilitando o acesso ao conhecimento pelo usuário final.

Nesta ótica, Gouveia (2004) postula que as tecnologias, por si só, não são suficientes para transformar as sociedades, contudo, são adotadas em função dos contextos econômicos, políticos e sociais vigentes, propiciando o surgimento de uma nova comunidade, a Sociedade da Informação, seja em escala global, regional ou local.

Apesar da disponibilidade de recursos tecnológicos modernos, a escola pública ainda enfrenta desafios relacionados à infraestrutura e à falta de equipamentos tecnológicos adequados, como computadores, tablets e e-readers. A maioria das instituições carece de ambientes com acesso à internet e, quando disponível, a conexão é frequentemente lenta, instável e os equipamentos obsoletos. Essa realidade perpetua um ensino ainda centrado na figura do professor e no tradicional livro didático.

Portanto, o objetivo principal deste estudo é compreender o papel das novas tecnologias integradas ao ambiente de sala de aula, identificando seus benefícios, potencialidades e limitações no contexto educacional. Para tal, realizou-se uma revisão de literatura que, segundo Bento (2012), "é indispensável não apenas para a definição precisa do problema, mas também para adquirir uma visão clara sobre o estado atual do conhecimento em uma área específica, suas lacunas e a contribuição da pesquisa para o avanço do conhecimento."

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS INTEGRADAS NA SALA DE AULA

Com a difusão dos computadores e da informática na década de 1970, o avanço tecnológico contínuo, exemplificado pela internet, não somente aproximou povos e nações, mas também ampliou o acesso à informação e ao conhecimento humano. Este período foi caracterizado pelos teóricos como a Sociedade da Informação. Segundo Novo (s.d.), essa nova sociedade "acarreta benefícios culturais, sociais e econômicos significativos e, sobretudo, promove a liberdade de expressão e comunicação."

Durante esse período, a tecnologia passou a integrar o ambiente escolar e a reformular o paradigma de ensino, que até então era dominado pela perspectiva do professor. Como instrumento para enriquecer a qualidade educacional, a tecnologia estreita a relação entre a escola e o mundo do aluno, proporcionando novas vias para o ensino dos conteúdos curriculares e facilitando o acesso à informação. Contudo, para que as novas tecnologias sejam efetivamente integradas ao ambiente de sala de aula, é imprescindível que os educadores demonstrem comprometimento e colaboração, além de receberem formação continuada adequada para o manuseio e aplicação dos recursos tecnológicos educacionais.

METODOLOGIA

Este estudo, de natureza teórica, consiste em uma Revisão Bibliográfica focada na temática "Tecnologias Integradas na Sala de Aula". Segundo Coelho (2021), "a revisão bibliográfica assegura a confiabilidade e a qualidade técnico-científica do trabalho", possibilitando ao pesquisador a exploração de diversas perspectivas e discordâncias inerentes a um determinado campo do saber, além de prover solidez teórica e fundamentação para futuras investigações.

Neste contexto, o presente trabalho empreendeu a análise de seis artigos, listados na tabela 01, que foram disponibilizados na primeira semana dos temas 01 a 05 da disciplina "Tecnologia Baseada em Computador na Sala de Aula", parte integrante do programa de mestrado em Tecnologias Emergentes da Educação da Must University. A leitura criteriosa dos artigos precedeu uma análise detalhada acerca da influência das tecnologias no processo educativo, abordando tanto seus impactos positivos quanto negativos.

Tabela 01. Artigos analisados por este trabalho.

Autor(es)	Título	Ano	Revista
Coutinho, C. Lisbôa, E.	Sociedade da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem: Desafios para Educação No Século XXI	2011	Revista de Educação, Vol. XVIII, nº 1, 2011 5 - 22
Dias, I. S.	Competências em Educação: conceito e significado pedagógico	2010	Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SP. Volume 14, Número 1.

Sousa, C. S. Pinel, H. Melo, D. C. F. de.	Paulo Freire: O uso Crítico Sobre as Tecnologias na Educação	2018	Artefactum – Revista de Estudos em Linguagem e Tecnologia Ano x – nº 01
Sant’Ana, J. V. B. de. Santos, L. G. dos. Alves, P. F.	A Mediação Pedagógica com o uso das Novas Tecnologias numa Educação Complexa e Libertadora: Breve Investigação em Campo	2016	Revista Temporis [ação] v.16 n.1 jan./jun.
Araújo, S. M. Polak, Y. N. S.	Educação Mediada por Tecnologias e Formação de Professores	2007	http://www.abed.org.br/congresso2007/tc/514200720742PM.pdf
Nunes, E. B. L. L. P. Pereira, I. C. A.	Educação Mediada por Tecnologias de Informação e Comunicação: Pressupostos e Avaliação	2016	InterSciencePlace - Revista Científica Internacional Nº 3, volume 11, artigo nº 2, Julho/Setembro 2016

Fonte: Elaborado pelo autor.

DISCUSSÃO E ANÁLISE

A educação no século XXI tem experimentado transformações significativas. O docente, atuando como mediador do processo educativo, foi compelido a revisar e atualizar suas metodologias de ensino. Conforme discutido previamente, o modelo de ensino que se centra unicamente no professor e no livro didático tornou-se desatualizado diante das exigências contemporâneas. As ferramentas tecnológicas, quando empregadas eficazmente na sala de aula, fomentam uma educação mais dinâmica, envolvente e interativa. Elas facilitam a aproximação dos estudantes ao conteúdo ensinado e simplificam a tarefa do educador na análise dos resultados das avaliações diagnósticas. A partir desses resultados, é possível estabelecer metas, objetivos e metodologias que respondam às variadas demandas da era digital, promovendo o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a vida em sociedade.

Dias (2010) argumenta que, ao focar no desenvolvimento das competências necessárias nos alunos, estes aprendem de forma autônoma, por meio da prática, e constroem seu conhecimento através da interação que a tecnologia viabiliza. Nesse contexto, Rico (s.d.), referindo-se à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ressalta a importância de cultivar nos alunos as competências requeridas para uma educação digital, em consonância com as diretrizes gerais do documento orientador. A BNCC serve como referencial para que sistemas de ensino e escolas elaborem seus currículos adaptados às suas realidades e limitações. É crucial que os alunos compreendam de maneira crítica e significativa o papel das tecnologias digitais como

instrumentos de inclusão digital e social, além de serem meios para a produção e sistematização do conhecimento e para a atuação colaborativa na sociedade na solução de problemas. "Assim, o objetivo principal da escola contemporânea não é meramente transmitir conteúdos, mas sim desenvolver competências que capacitem o indivíduo a alcançar êxito pessoal e profissional" (Dias, 2010).

Sob essa mesma ótica, Coutinho e Lisbôa (2011) destacam a relevância de se trabalhar as competências na sala de aula com o suporte de tecnologias. Entretanto, a escola atual enfrenta um desafio inédito: ensinar competências necessárias para que o estudante possa interagir e se inserir em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo. Esse desafio é imposto pela sociedade da informação, que demanda do aluno flexibilidade e a habilidade de resolver problemas de maneira ágil e eficiente.

O conhecimento é entendido como a capacidade que o aluno tem, diante da informação, de desenvolver uma competência reflexiva, relacionando os seus múltiplos aspectos em função de um determinado tempo e espaço, com a possibilidade de estabelecer conexões com outros conhecimentos e de utilizá-lo na sua vida cotidiana (Pelizzari et al., 2002 *apud* Coutinho; Lisbôa, 2011).

Embora as tecnologias fortaleçam as práticas pedagógicas e desenvolvam competências essenciais para a era digital, é imperativo que os educadores abordem seu uso na prática docente com discernimento. Sousa, Pinel e Melo (2018) destacam que, apesar da existência de estudiosos que se opõem ao uso de tecnologias na sala de aula, eles argumentam em favor dos benefícios educacionais que estas podem oferecer, considerando a organização da sociedade contemporânea. "A adoção dessas tecnologias no contexto educacional visa refletir seu uso no dia a dia das pessoas, particularmente entre crianças e adolescentes que as introduzem nas escolas" (Sousa; Pinel; Melo, 2018). Incumbe ao professor identificar maneiras de capitalizar essas ferramentas na sistematização do conhecimento, de forma a cultivar nos alunos a consciência para um uso criterioso da tecnologia.

Prosseguindo com essa linha de pensamento, Sant'Ana, Santos e Alves (2016) enfatizam a importância de integrar as tecnologias ao processo educativo. Conforme eles, é através dessas ferramentas que a sociedade espera formar o cidadão do século XXI, capaz de atender tanto às necessidades individuais quanto às coletivas. Para esses autores, dispositivos tecnológicos como desktops, notebooks, Datashow, câmeras digitais e smartphones são altamente propícios para atividades de grupo ou

em pares, proporcionando recursos para uma educação emancipatória, alinhada com as ideias de Paulo Freire em "Pedagogia do Oprimido", incentivando um diálogo crítico acerca da realidade digital.

Concordando com Sant'Ana, Santos e Alves (2016), este ponto de vista é corroborado por Araújo e Polak (2007), que defendem a possibilidade de desenvolver um cidadão autônomo por meio das novas tecnologias educacionais, as quais contribuem para a eficiência dos sistemas de ensino, entre outros benefícios. No entanto, é necessário ecoar as palavras de Nunes e Pereira (2016, p. 27), que advogam por prudência e cautela na implementação das tecnologias em sala de aula, dada a complexidade dos desafios, especialmente na forma como foram integradas aos sistemas de ensino e currículos escolares. Essas autoras também salientam a importância de reconhecer as potencialidades das tecnologias e, subsequentemente, a realidade das escolas públicas e o contexto em que estão inseridas.

O que se observa, de modo geral, é que a interação é bastante restrita entre os sujeitos do processo educativo, sobretudo devido aos modelos centrados no professor e a reprodução no virtual do modelo centralizado no conteúdo e no professor. Apesar disso, a educação mediada pelas tecnologias ganha adesão por apresentar maior flexibilidade para o estudante especialmente devido às demandas de formação de populações que residem em cidades menores (Nunes; Pereira, 2016, p.27).

Conforme Nunes e Pereira (2016) destacam, o sistema educacional brasileiro ainda é predominantemente centrado na figura do professor. A vasta maioria das instituições de ensino carece de acesso à internet, e tanto discentes quanto docentes, em geral, não detêm as competências pedagógicas necessárias para a incorporação efetiva das tecnologias em sala de aula. Contudo, observa-se um crescimento no emprego dessas ferramentas no âmbito escolar, acompanhado por uma série de vantagens. Entre os benefícios identificados estão a otimização do tempo pedagógico, a injeção de dinamismo nas atividades letivas e a obtenção de um retorno mais assertivo dos estudantes em relação às tarefas designadas pelo educador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O impacto benéfico das tecnologias digitais no âmbito educacional é incontestável. Quando empregadas de maneira eficaz, elas não apenas aprimoram a qualidade do ensino, mas também simplificam a gestão pedagógica ao possibilitar a

caracterização do perfil individual de cada estudante. Isso, por sua vez, permite o planejamento de metas e atividades personalizadas, alinhadas às habilidades e necessidades específicas dos alunos, fomentando a inclusão em um contexto cada vez mais digitalizado.

No ambiente de sala de aula, as tecnologias educacionais enriquecem o processo de aprendizagem, tornando-o mais envolvente, expandindo a compreensão dos alunos sobre o conteúdo estudado e sobre o mundo, além de estimular a curiosidade, o que resulta em aulas mais frutíferas e dinâmicas. Elas reforçam a colaboração entre os estudantes e capacitam o educador a desenvolver métodos de avaliação mais eficientes, acompanhando a construção do conhecimento pelos alunos por meio do desenvolvimento progressivo de habilidades e competências ao longo da educação básica. É crucial valorizar as tecnologias e integrá-las às práticas pedagógicas, assegurando que sejam utilizadas como instrumentos de potencialização do ensino, e não meramente como elementos de distração na sala de aula.

Contudo, para que as tecnologias educacionais sejam plenamente integradas às escolas brasileiras, é necessário superar uma série de desafios e romper diversas barreiras. Investimentos substanciais são necessários para melhorar a infraestrutura e o acesso à internet nas instituições de ensino. Além disso, é imprescindível proporcionar formação continuada e suporte aos professores, capacitando-os a exercer com excelência suas funções pedagógicas e a oferecer um ensino público gratuito e de alta qualidade para toda a comunidade escolar. A implementação dessas medidas é fundamental para garantir que as tecnologias educacionais cumpram seu papel transformador e sejam acessíveis a todos, contribuindo para a formação de cidadãos preparados para os desafios da sociedade contemporânea e do mercado de trabalho do século XXI.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, S. M. Educação mediada por tecnologias e formação de professores. **Org.br**, maio 2007. Disponível em: <<http://www.abed.org.br/congresso2007/tc/514200720742PM.pdf>>. Acesso em: 14 maio 2022.

BENTO, A. Como fazer uma revisão da literatura: Considerações teóricas e práticas. **Revista JA (Associação Académica da Universidade da Madeira)**, v. 7, n. 65, p. 42-44, 2012.

COELHO, B. Revisão bibliográfica: saiba como fazer em seu trabalho acadêmico. **Blog da Mettzer**, 8 mar. 2021. Disponível em: <<https://blog.mettzer.com/revisao-bibliografica/>>. Acesso em: 14 maio 2022.

COUTINHO, C. P.; LISBÔA, E. S. Sociedade da informação, do conhecimento e da aprendizagem: desafios para educação no século XXI. **Revista de Educação**, v. XVIII, n. 1, p. 5-22, 2011.

DIAS, I. S. Competências em Educação: conceito e significado pedagógico. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 14, p. 73-78, 2010.

GOUVEIA, L. M. B. Notas de contribuição para uma definição operacional. 2004. Disponível em: <http://www2.ufp.pt/~lmbg/reserva/lbg_socinformacao04.pdf>. Acesso em: 12 maio 2022.

NOVO, B. N. A sociedade da informação. **Meu Artigo Brasil Escola** (s.d). Disponível em: <<https://meuartigo.brasile scola.uol.com.br/educacao/a-sociedade-da-informacao.htm>>. Acesso em: 14 maio 2022.

NUNES, E. B. L. L. P.; PEREIRA, I. C. A. Educação mediada por tecnologias de informação e comunicação: pressupostos e avaliação. **InterScience Place**, v. 11, n. 3, p. 25–47, 2016.

RICO, B. BNCC traz cultura digital para sala de aula. **Nova Escola**. (s.d). Disponível em: <<https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/9/competencia-5-cultura-digital>>. Acesso em: 14 maio 2022.

SANT'ANA, J. V. B de.; SANTOS, L. G. dos; ALVES, P. F. A mediação pedagógica com o uso das novas tecnologias numa educação complexa e libertadora: breve investigação em campo. **Revista Temporis [ação]**, v. 16, n. 1, p. 21-36, 2016.

SOUSA, C. S.; PINEL, H.; DE MELO, D. C. F. Paulo Freire: o uso crítico sobre as tecnologias na educação. **ARTEFACTUM-Revista de estudos em Linguagens e Tecnologia**, v. 16, n. 1, 2018.